

RISCO DE TRANSMISSÃO DE DOENÇAS POR PRAGAS URBANAS EM ALAGOINHAS - BA: FATORES AMBIENTAIS, COMPORTAMENTAIS E CLIMÁTICOS

RIESGO DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES POR PLAGAS URBANAS EN ALAGOINHAS - BA: FACTORES AMBIENTALES, CONDUCTUALES Y CLIMÁTICOS

RISK OF DISEASE TRANSMISSION BY URBAN PESTS IN ALAGOINHAS - BA: ENVIRONMENTAL, BEHAVIORAL, AND CLIMATIC FACTORS

Ana Camile Barbosa Rodrigues¹, José Moises Cruz da Silva², Camilly Silva Rodrigues Soares³ e Janiara Alves Batista⁴.

¹Graduanda em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade do Estado da Bahia, Alagoinhas, Brasil, camile0anabarbosa@gmail.com, 0009-0004-9464-8672;

²Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade do Estado da Bahia, Alagoinhas, Brasil, moises2308cruz@gmail.com, 0009-0006-2015-4957;

³Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental, Universidade do Estado da Bahia, Alagoinhas, Brasil, camillysrs123@gmail.com, 0009-0000-7808-4521;

⁴Mestra em Recursos Hídricos e Saneamento, Universidade do Estado da Bahia, Alagoinhas, Brasil, janiarabatista@uneb.br, 0000-0002-7054-5087.

*Eixo Temático 10 – Saúde Pública e Controle de Vetores
Doenças e epidemiologia, controle de vetores e vigilância sanitária.*

*Eje Temático 10 – Salud Pública y Control de Vectores
Enfermedades y epidemiología, control de vectores y vigilancia sanitaria.*

*Thematic Axis 10 – Public Health and Vector Control
Diseases and Epidemiology, Vector Control, and Sanitary/Public Health Surveillance.*

RESUMO

A proliferação de pragas urbanas constitui um problema crescente de saúde pública no Brasil, gerando impactos que vão desde danos estruturais até a transmissão de doenças infecciosas. Entre essas pragas, os pombos urbanos (*Columba livia*) destacam-se por sua elevada capacidade de adaptação ao ambiente antrópico, convivendo diretamente com seres humanos em praças, mercados, hospitais e escolas. Essas aves atuam como reservatórios e vetores de patógenos de relevância epidemiológica, incluindo bactérias (*Escherichia coli*, *Salmonella spp.*), fungos (*Cryptococcus neoformans*, *Histoplasma capsulatum*) e agentes como *Chlamydia psittaci* e *Toxoplasma gondii*. Tais microrganismos estão associados a doenças respiratórias, gastrointestinais e sistêmicas, afetando especialmente crianças, trabalhadores da limpeza urbana e indivíduos imunocomprometidos. A metodologia consistiu em revisão bibliográfica de artigos científicos nacionais e internacionais, complementada por relatórios institucionais do Ministério da Saúde e literatura especializada sobre pragas urbanas. O levantamento evidenciou que, em diversas cidades brasileiras, a ausência de estratégias eficazes de manejo ambiental, combinada com o descarte inadequado de resíduos e a prática cultural de alimentar pombos, favorece a superpopulação dessas aves e amplifica o risco de surtos de doenças. Condições climáticas tropicais, como altas temperaturas e períodos de umidade elevada, também contribuem para a sobrevivência e dispersão de microrganismos

presentes nas fezes e penas dos pombos. Considerando o contexto nacional, este estudo projeta possíveis implicações para Alagoinhas – BA, município que apresenta características ambientais e sociais semelhantes às de cidades onde o problema já foi documentado. Apesar da ausência de dados locais da Vigilância em Saúde, é plausível ratificar que a presença crescente de pombos em áreas públicas represente um risco potencial à saúde coletiva. Conclui-se que a problemática demanda uma abordagem integrada, envolvendo vigilância epidemiológica, educação em saúde, melhorias na gestão de resíduos sólidos e estratégias éticas e eficazes de controle populacional. A antecipação dessas medidas pode evitar a intensificação dos impactos sanitários, ambientais e econômicos da presença massiva de pombos, promovendo saúde pública e sustentabilidade urbana.

Palavras-chave: Pragas urbanas, Pombos urbanos, Saúde pública, Vetores, Doenças Transmissíveis

RESÚMEN

La proliferación de plagas urbanas constituye un problema creciente de salud pública en Brasil, generando impactos que van desde daños estructurales hasta la transmisión de enfermedades infecciosas. Entre estas plagas, las palomas urbanas (*Columba livia*) se destacan por su alta capacidad de adaptación al ambiente antrópico, conviviendo directamente con los seres humanos en plazas, mercados, hospitales y escuelas. Estas aves actúan como reservorios y vectores de patógenos de relevancia epidemiológica, incluyendo bacterias (*Escherichia coli*, *Salmonella spp.*), hongos (*Cryptococcus neoformans*, *Histoplasma capsulatum*) y agentes como *Chlamydia psittaci* y *Toxoplasma gondii*. Dichos microorganismos están asociados a enfermedades respiratorias, gastrointestinales y sistémicas, que afectan especialmente a niños, trabajadores de limpieza urbana e individuos inmunocomprometidos. La metodología consistió en una revisión bibliográfica de artículos científicos nacionales e internacionales, complementada con informes institucionales del Ministerio de Salud y literatura especializada sobre plagas urbanas. El levantamiento evidenció que, en diversas ciudades brasileñas, la ausencia de estrategias eficaces de manejo ambiental, combinada con el inadecuado descarte de residuos y la práctica cultural de alimentar a las palomas, favorece la superpoblación de estas aves y amplifica el riesgo de brotes de enfermedades. Las condiciones climáticas tropicales, como altas temperaturas y períodos de elevada humedad, también contribuyen a la supervivencia y dispersión de microorganismos presentes en las heces y plumas de las palomas. Considerando el contexto nacional, este estudio proyecta posibles implicaciones para Alagoinhas – BA, municipio que presenta características ambientales y sociales semejantes a las de ciudades donde el problema ya ha sido documentado. A pesar de la ausencia de datos locales de la Vigilancia en Salud, es plausible afirmar que la creciente presencia de palomas en áreas públicas representa un riesgo potencial para la salud colectiva. Se concluye que la problemática demanda un abordaje integrado, que involucre vigilancia epidemiológica, educación en salud, mejoras en la gestión de residuos sólidos y estrategias éticas y eficaces de control poblacional. La anticipación de estas medidas puede evitar la intensificación de los impactos sanitarios, ambientales y económicos de la presencia masiva de palomas, promoviendo la salud pública y la sostenibilidad urbana.

Palabras clave: Plagas urbanas, Palomas urbanas, Salud pública, Vectores, Enfermedades transmisibles

ABSTRACT

The proliferation of urban pests constitutes a growing public health problem in Brazil, generating impacts ranging from structural damage to the transmission of infectious diseases. Among these pests, urban pigeons (*Columba livia*) stand out due to their high capacity to adapt to anthropic environments, coexisting directly with humans in squares, markets, hospitals, and schools. These birds act as reservoirs and vectors of epidemiologically relevant pathogens, including bacteria (*Escherichia coli*, *Salmonella spp.*), fungi (*Cryptococcus neoformans*, *Histoplasma capsulatum*), and agents such as *Chlamydia psittaci* and *Toxoplasma gondii*. Such microorganisms are associated with respiratory, gastrointestinal, and systemic diseases, especially affecting children, urban cleaning workers, and immunocompromised individuals. The methodology consisted of a literature review of national and international scientific articles, complemented by institutional reports from the Ministry of Health and specialized literature on urban pests. The survey showed that, in several Brazilian cities, the absence of effective environmental management strategies, combined with inadequate waste disposal and the cultural practice of feeding pigeons, favors the overpopulation of these birds and amplifies the risk of disease outbreaks. Tropical climatic conditions, such as high temperatures and periods of high humidity, also contribute to the survival and spread of microorganisms present in pigeon droppings and feathers. Considering the national context, this study projects possible implications for Alagoinhas – BA, a municipality that presents environmental and social characteristics similar to cities where the problem has already been documented. Despite the absence of local data from Health Surveillance, it is reasonable to state that the growing presence of pigeons in public areas represents a potential risk to collective health. It is concluded that the issue demands an integrated approach, involving epidemiological surveillance, health education, improvements in solid waste management, and ethical and effective population control strategies. Anticipating such measures may prevent the intensification of the sanitary, environmental, and economic impacts of the massive presence of pigeons, thus promoting public health and urban sustainability.

Keywords: Urban pests, Urban pigeons, Public health, Vectors, Communicable diseases

INTRODUÇÃO

Em Alagoinhas – BA, município com cerca de 151 mil habitantes (IBGE, 2022), a presença de pombos tem se intensificado significativamente nas últimas décadas. Esses animais são facilmente observados em praças, mercados, escolas, hospitais, rodoviárias e prédios históricos, tornando-se uma característica marcante da paisagem urbana.

De acordo com Lima (2023) as pragas urbanas sinantrópicas, como roedores, baratas, moscas, pombos e escorpiões, adaptam-se aos ambientes urbanos e podem transmitir doenças, causar acidentes e gerar prejuízos econômicos e ambientais. Além da depreciação dos alimentos e danos aos diferentes tipos de materiais, esses animais podem transportar várias espécies de enterobactérias ao homem, uma vez que entram em contato com esgoto e depósitos de lixo, e serem hospedeiros intermediários de helmintos patogênicos.

O comportamento humano, como a prática cultural de alimentar pombos, associado à falha na gestão de resíduos sólidos e saneamento básico, contribui diretamente para a proliferação dessas aves. Há indicativos de que parte da população em áreas centrais da cidade alimenta pombos regularmente, aumentando o risco de superpopulação e a transmissão de patógenos. Essa combinação de riscos à saúde, danos à infraestrutura e fatores sociais faz com que os pombos se tornem uma questão complexa e multidimensional, exigindo abordagem integrada que envolva políticas públicas, educação comunitária, manejo ambiental e monitoramento epidemiológico.

O controle de pragas urbanas é uma atividade fundamental para manter a saúde ambiental de diferentes espaços, como residências, indústrias, hospitais e estabelecimentos comerciais. Essa prática deve seguir normas específicas em função do uso de produtos químicos, havendo atualmente uma tendência de adoção de técnicas mais sustentáveis, como o Manejo Integrado de Pragas, que prioriza medidas preventivas e corretivas antes do uso de inseticidas (REGULY, 2021).

Diante desse contexto, o presente artigo buscou analisar os riscos associados à presença de pragas urbanas, especificamente os pombos, em Alagoinhas – BA, considerando fatores ambientais, climáticos, sociais e culturais que favorecem sua proliferação, e discutir estratégias de prevenção e controle baseadas em evidências científicas. Visando fornecer subsídios para que gestores públicos, profissionais de saúde e a comunidade adotem medidas eficazes para minimizar os impactos dessas aves sobre a saúde coletiva e a qualidade de vida urbana.

MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo utiliza-se de pesquisa de caráter bibliográfico descritivo resultante de coletas em bases de dados de saúde e saneamento tais quais o SINAN, Datasus e Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) bem como em artigos científicos e relatórios publicados por instituições como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinhas (SESAU). Durante a realização da pesquisa foram utilizadas palavras-chave relacionadas ao tema central do artigo, como pragas urbanas, animais sinantrópicos, saneamento urbano, fatores ambientais, investigação epidemiológica, saúde pública e coletiva.

O município de Alagoinhas-BA tem uma área territorial de cerca de 707,84 km², segundo o Censo de 2022 do IBGE, a densidade demográfica é de aproximadamente 213,40

hab/Km² e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) registrado em 2010 era de 0,683. Localizada no agreste baiano, é um município de grande relevância regional, tanto cultural quanto econômica. Conhecida como a “Capital da Água”, devido à abundância de aquíferos subterrâneos que abastecem a região, a cidade também ganhou destaque nacional por sediar importantes indústrias de bebidas, principalmente cervejarias, que impulsionam sua economia e geram empregos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os animais sinantrópicos, do grego *syn* (“junto”) e *anthropos* (“humanos”), são caracterizados por uma relação ecológica similar ao comensalismo em áreas e habitações humanas, ou seja, são aqueles que se adaptaram a frequentar ambientes urbanizados visando os benefícios proporcionados pelos resíduos e a má manutenção dos espaços, desde alimentação a abrigo e falta de predadores. Entretanto a sinantropia se diferencia do comensalismo por gerar prejuízos aos seres humanos, já que estes animais que se aproveitam dos recursos residuais podem ser hospedeiros de microrganismos patogênicos ou peçonhas que afetam a saúde humana, tornando-os pragas no ambiente urbano. Estes animais podem variar de classe sendo mamíferos, anfíbios, reptéis, aves ou insetos, como por exemplo ratos, morcegos, pombos, cobras, baratas, mosquitos, escorpiões, moscas, aranhas, carrapatos e cupins.

A circulação de animais sinantrópicos em busca de alimento está diretamente ligada às condições ambientais das cidades, especialmente ao manejo inadequado de resíduos e à precariedade do saneamento básico. O acúmulo de lixo, a má gestão do esgoto e a ausência de infraestrutura adequada criam nichos favoráveis para roedores, baratas, pombos e escorpiões, que encontram abrigo, acesso e disponibilidade de recursos nesses ambientes. Assim, a presença dessas espécies não deve ser entendida apenas como uma questão biológica, mas como reflexo de desequilíbrios socioambientais e falhas estruturais no planejamento urbano (FALCÃO; DIAS, 2025).

Tabela 1. Doenças relacionadas aos animais sinantrópicos e seus modos de transmissão.

DOENÇA	CONTÁGIO
Leptospirose e Hantavirose	Contato de pele ou mucosa com água taminada por urina de rato ou inalação de aerossóis

Dengue, Zika e Chikungunya	Picada de mosquitos <i>Aedes aegypti</i> infectados
Febre amarela	Pela picada dos mosquitos <i>Aedes aegypti</i> ou <i>Haemagogus</i> ;
Tifo murino	Através da picada de pulgas infectadas;
Escorpionismo; Salmonelose e outros tipos de enterobactérias,	Quando há contaminação de alimentos e superfícies pelo contato de baratas e moscas
Doença de chagas	Pelo contato de fezes do inseto nas mucosas ou feridas
Micoses e alergias	Pela inalação de esporos de pombos ou contato com as fezes

Fonte: Elaboração própria, 2025.

Os pombos (*Columba livia*), aves originalmente domesticadas e introduzidas no Brasil pelos colonizadores europeus, tornaram-se, ao longo dos séculos, uma das principais pragas urbanas em cidades brasileiras. Sua elevada capacidade adaptativa, reprodutiva e comportamental permite que essas aves se estabeleçam em áreas altamente antropizadas, aproveitando locais protegidos para nidificação, como prédios, forros, monumentos históricos e estruturas urbanas abandonadas. Um casal de pombos pode gerar até 12 filhotes por ano, sendo que a taxa de sobrevivência dos jovens é elevada em ambientes urbanos devido à abundância constante de alimento, à ausência de predadores naturais e à presença de locais de abrigo.

A presença massiva de pombos representa riscos significativos à saúde pública. Estudos apontam que essas aves são vetores de agentes patogênicos como fungos (*Cryptococcus neoformans* e *Histoplasma capsulatum*), bactérias (*Salmonella spp.*) e protozoários, podendo causar doenças respiratórias, sistêmicas e, em casos graves, afetar o sistema nervoso central, principalmente em indivíduos imunocomprometidos. Além disso, a exposição crônica a fezes secas acumuladas em praças, escolas e hospitais contribui para o surgimento de surtos locais de doenças fúngicas e bacterianas, sendo a população infantil e trabalhadores de limpeza urbana os grupos mais vulneráveis. E o problema dos pombos não se limita apenas à saúde pública. Há impactos econômicos e ambientais relevantes, como corrosão de monumentos históricos, entupimento de calhas, degradação de prédios públicos e aumento de custos com manutenção urbana.

De Melo (2024) destaca que fezes, penas e secreções dos pombos podem disseminar agentes patogênicos responsáveis por enfermidades como criptococose, histoplasmose, ornitose e salmonelose, afetando principalmente o sistema respiratório e gastrointestinal dos

seres humanos, se tornando ainda mais graves em indivíduos imunocomprometidos, como portadores de HIV e transplantados, que apresentam maior vulnerabilidade a complicações clínicas mediante a essas infecções. Dessa forma, a manifestação de pombos deve ser considerada um risco biológico significativo, exigindo estratégias eficazes de controle populacional e medidas preventivas de saúde pública.

A presença dos pombos em áreas urbanas não se restringe apenas a um incômodo ambiental, mas também se caracteriza como um efetivo risco à saúde pública, sobretudo pela gravidade das infecções oportunistas que podem comprometer com potencial, principalmente os pacientes imunocomprometidos. Perazzoni e Guimarães (2023) destacam que a criptococose, associada diretamente às secreções liberadas pelos pombos, apresenta elevada morbidade e mortalidade em escala global, com estimativas anuais de 200 a 300 mil novos casos e aproximadamente 180 mil óbitos, e que no Brasil, a situação é igualmente preocupante, visto que regiões como o Distrito Federal registram entre 30 e 35 casos anuais, com índices de letalidade que ultrapassam 50%, comparáveis aos de países africanos.

O déficit de conhecimento leva à subestimação dos riscos e à baixa adesão a práticas preventivas, como vacinação, higienização e controle populacional, evidenciando a importância na adoção de programas de educação em saúde e vigilância epidemiológica para reduzir a transmissão zoonótica e garantir ambientes urbanos mais seguros. Pesquisas realizadas no sertão pernambucano mostraram que muitos moradores ainda possuem concepções equivocadas acerca das doenças transmitidas por animais sinantrópicos, incluindo os pombos, frequentemente relacionados de forma incorreta a enfermidades como Covid-19 ou brucelose apontados em relação aos pombos, é importante destacar que a percepção da população sobre zoonoses influencia diretamente nas estratégias de prevenção e controle (SANTOS; BRAGA, 2021).

Considerando as características do município de Alagoinhas de forma específica, é possível apontar fatores que podem contribuir com a ocorrência e permanência de animais vetores de doenças, dentre eles o clima, a fauna e flora local, a organização urbana, condições sanitárias, relação comportamental e cultural da população com esses animais, dentre outros. De acordo a Tipologia Climática Koppen&Geiger para o Estado da Bahia (2023) (pluviometria 1981-2020) o clima do município estudado pode ser classificado como úmido ou subúmido ou tropical chuvoso de floresta e relevante quantitativo de precipitação, o que proporciona um ambiente favorável a proliferação de insetos como mosquitos, baratas e escorpiões, que integram a classe de pragas urbanas e a cadeia alimentar de outros animais

transmissores.

A ausência ou deficiência de esgotamento sanitário e o manejo inadequado dos resíduos sólidos favorecem diretamente a sobrevivência e o crescimento populacional de espécies sinantrópicas, como os pombos (*Columba livia*). De acordo com dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS, 2023), o município ainda apresenta índices insuficientes de coleta e tratamento de esgoto, o que contribui para a degradação ambiental e cria ambientes propícios para a circulação de animais vetores. Além disso, o descarte inadequado de resíduos sólidos em áreas públicas, aliado à ineficiência na limpeza urbana, disponibiliza fontes constantes de alimento para os pombos, atraindo-os para mercados, praças e escolas, como apontam estudos sobre o manejo de resíduos e pragas urbanas (Papini et al., 2009).

No campo social e cultural, observa-se que parte significativa da população contribui, ainda que de forma involuntária, para a manutenção do problema. A prática de alimentar pombos em espaços públicos é comum em muitas cidades brasileiras, e em Alagoinhas essa realidade também é evidente, principalmente em regiões centrais de grande circulação de pessoas. Essa conduta cultural, muitas vezes associada a sentimentos de compaixão ou tradições religiosas, acaba reforçando o desequilíbrio populacional dessas aves (Salvadori, 2016). Esses fatores demonstram que a problemática vai além da questão ambiental, envolvendo um conjunto de condições sanitárias precárias e práticas culturais enraizadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise bibliográfica evidencia que os pombos urbanos (*Columba livia*) representam riscos à saúde pública, atuando como reservatórios de microrganismos capazes de causar doenças respiratórias, gastrointestinais e sistêmicas, especialmente em crianças, trabalhadores de limpeza urbana e indivíduos imunocomprometidos. Embora não existam dados oficiais de Alagoinhas – BA, a cidade apresenta características que podem favorecer a superpopulação desses animais, indicando um potencial risco à saúde coletiva.

Para o enfrentamento do cenário em Alagoinhas, faz-se necessário investir em educação em saúde, campanhas de conscientização sobre os riscos das pragas urbanas e melhorias na gestão de resíduos e saneamento. Apenas por meio de ações Inter setoriais, que integrem políticas públicas, instituições de saúde e a própria comunidade, será possível reduzir a vulnerabilidade sanitária e social da cidade frente aos riscos representados pelos

pombos e outras pragas urbanas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

De Melo, Nedilson José Gomes. 2024. “A influência da manifestação de pombos em ambientes urbanos e sua relação na classificação de risco biológico.” *Revista OWL (OWL Journal) – Revista Interdisciplinar de Ensino e Educação* 2 (1): 446–56.

Dos Santos, Mayane Djanira, e Dan Vítor Vieira Braga. 2021. *Animais sinantrópicos x transmissão de zoonoses conforme a percepção dos moradores do Sertão Central Pernambucano*. E-book A.

FALCÃO, James da Cruz; DIAS, Reinaldo. *Pragas urbanas e educação ambiental: repensando a convivência e os processos ecológicos na cidade*. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, São Paulo, v. 11, n. 8, p. 1468–1482, ago. 2025. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v11i8.20641>

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). S.d. “Cidades e Estados: Alagoínhas – BA.” Acesso em 9 set. 2025. <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ba/alagoínhas.html>.

LIMA, José Antonio Medeiros de. **ANIMAIS SINANTRÓPICOS NOCIVOS E OS IMPACTOS NA SAÚDE**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso.

Papini, Solange, Juliana Lima Oliveira, Alessandro Mazzoni, Maria Inês Oliveira Andrade, e Luiz Carlos Luchini. 2009. “Abundância e impacto do controle de pragas urbanas na região de uma subprefeitura do município de São Paulo.” *Hygeia: Revista Brasileira de Geografia Médica e da Saúde* 5 (9): 32–41. Acesso em 9 set. 2025. <http://www.hygeia.ig.ufu.br/>.

Perazzoni, Roberto de Gusmão, e Gabriela Vieira Carneiro Guimarães. 2023. “Criptococose como problema de saúde pública no Distrito Federal.” Programa de Iniciação Científica – PIC/UniCEUB. Acesso em 9 set. 2025. <https://www.publicacoes.uniceub.br/pic/article/view/9557/5703>.

REGULY, Natalia Pellisoli. *Proposição de indicadores de desempenho ambiental para empresas controladoras de pragas urbanas*. 2021.

Salvadori, Fausto. 2016. “Pragas da cidade.” *Revista Apartes*, São Paulo, ed. 18, fev. Atualizado em abr. 2022. Acesso em 9 set. 2025. <https://www.saopaulo.sp.leg.br/apartes/pragas-da-cidade/>.

SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento). 2023. *Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos – 2023*. Brasília: Ministério das Cidades. Acesso em 20 set. 2025. <http://www.snis.gov.br/>.

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI). 2023. *Cartograma*

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APOIADORES:

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SISA

APOIO INSTITUCIONAL:

climático do Estado da Bahia – classificação Köppen-Geiger. Salvador: SEI. Acesso em 24 set. 2025.
https://ftp.sei.ba.gov.br/Geoinformacao/cartograma/estado/carto_tipclim-kg_ba_6v5m_2023_cor.pdf.